

O‘ZBEKISTONDA MIKROMOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI

Raximov Abrorjon Muxammadyusufovich

O‘zbekiston Respublikasi Bank moliya akademiyasi Biznesni boshqarish (Master of Business Administration-MBA) Banking 23-02-guruh magistranti

Annotatsiya: Rivojlangan mamlakatlarda mikromoliya bozorining afzalliklari tobora ortib bormoqda. Bunda ko‘plab mamlakatlarda o‘ziga xos modellar ishlab chiqilgan bo‘lib bir qancha O‘zbekistonga etnik va iqtisodiy jihatdan yaqinroq davlatlarning tajribasini qo‘llash yuqori darajada samara berishi mumkin. Ushbu maqolada O‘zbekistonda mikromoliya bozorini rivojlantirishning xorij tajribasidan foydalanishni yoritib bergan.

Аннотация: преимущества микрофинансового рынка в развитых странах растут. При этом во многих странах разработаны конкретные модели, и применение опыта нескольких этнически и экономически близких к Узбекистану государств может оказать высокий эффект. В данной статье освещен зарубежный опыт развития микрофинансового рынка в Узбекистане.

Abstract: the advantages of the microfinance market in developed countries are growing. At the same time, specific models have been developed in many countries, and applying the experience of several states that are ethnically and economically close to Uzbekistan can have a significant effect. This article highlights the foreign experience of the microfinance market development in Uzbekistan.

Kalit so‘zlar: Mikromoliya tashkilotlari, mikromoliya bozori, mikroqarz, mikrocredit, mikrolozning

Ключевые слова: микрофинансовые организации, микрофинансовый рынок, микрозайм, микрокредитование, микролизинг

Keywords: microfinance organizations, microfinance market, microloan, microcredit, microleasing.

Kirish

O‘zbekistonda mikromoliya bozorini rivojlantirishda xorijiy tajribani o‘rganish va uni mahalliy sharoitga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Dunyoning turli davlatlarida mikromoliya bozorini rivojlantirish tajribasi va ularni O‘zbekistonda qo‘llash imkoniyatlari haqida to‘xtalib o‘tishimiz maqsadga muvofiq bo‘ladi. Xo‘sh qaysi davlatlarda mikromoliya bozori qaysi yo‘nalishlarda rivojlanib bormoqda? Quyida batafsil yoritib boramiz:

1. Bangladesh – Grameen Bank modeli – ushbu model Muhammad Yunus tomonidan yaratilgan **Grameen Bank** mikrokreditlash tizimi dunyodagi eng muvaffaqiyatli modellardan biri hisoblanadi. Kreditlar **garovsiz**, jamoaviy kafolat asosida taqdim etiladi. Asosiy mijozlar **ayollar** va **kam daromadli qatlam** vakillaridir. Demak O‘zbekistonda bunday modeldan foydalanish qanday ijobiy ko‘rsatkichlarga olib kelish mumkin? Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun maxsus mikrokredit dasturlari paydo bo‘ladi. Garovsiz mikroqarz berish tizimini yo‘lga qo‘yishga to‘g‘ri keladi. Jamoaviy kafolat asosida kredit ajratish tizimini sinovdan o‘tkazish talab etadi.

2. Navbatdagi model Hindiston – Self-Help Groups (SHG) modeli bo‘lib, Mikrokreditlar kichik o‘zaro yordam guruhlarini (SHG) orqali ajratiladi. Kredit foizlari bozor stavkasidan past bo‘lishi talab etiladi. Guruh a‘zolari bir-birining qarzini qaytarish uchun kafolat berishadi. O‘zbekistonda bunday modellarni qo‘llash qanday samara beradi? Qishloq joylarida mikromoliya xizmatlarini SHG modeli asosida rivojlantirish. Tadbirkorlikni boshlash uchun o‘zaro kafolat tizimini yaratish. Banklar va mikromoliya tashkilotlari bilan hamkorlikda maxsus dasturlar ishlab chiqish kabi ustuvor vazifalarni bajarganda bu model yuqori darajada samara berishi mumkin.

3. AQSh – Kichik biznes kreditlash tizimi (SBA modeli) tajribasi asosida quyidagi amaliyotlarni bajaradi:

- AQShning Kichik biznes boshqarmasi (SBA) tadbirkorlarga davlat kafolati asosida kreditlar beradi.

- Mikroreditlash xususiy va davlat sektorlari hamkorligi orqali amalga oshiriladi.

- Startaplar uchun imtiyozli kreditlar mavjud.

Bu modelni ham O‘zbekistonda qo‘llash imkoniyatini oshirish uchun quyidagi chora tadbirlarni ko‘rish talab etiladi:

- Mikroredit kafolat jamg‘armasini yaratish (davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan fond).

- Xususiy investorlarni mikromoliyaviy xizmatlarga jalb qilish.

- Startaplar uchun imtiyozli kreditlash tizimini rivojlantirish.

4. Yevropada ham mikromoliyalash bozorida o‘ziga xos – Raqamli mikromoliya tizimidan foydalanadi. Ushbu model Germaniya, Fransiya va Niderlandiya mikromoliya xizmatlarini fintech texnologiyalar asosida rivojlantirmoqda. Kredit olish mobil ilovalar va onlayn platformalar orqali soddalashtirilgan. Mikroreditlar banklardan tashqari crowdfunding va P2P lending orqali ham beriladi.

O‘zbekistonda ushbu modeldan foydalanish uchun raqamli mikromoliya xizmatlarini rivojlantirish (mobil ilovalar, internet banking). Crowdfunding platformalarini yaratish (aholi va tadbirkorlik subyektlarining o‘zaro kreditlash imkoniyatini oshirish).Fintech kompaniyalarga qo‘shimcha rag‘batlantirish choralari ko‘rishi lozim.

Mikromoliya tashkilotlarining muammoli kreditlari (NPL) to‘g‘risida

(2025-yil 1-yanvar holatiga)

						<i>mlrd. so‘m</i>	
№	Tashkilot nomi	01.01.2024 holatiga		01.01.2025 holatiga		Yil boshiga nisbatan o‘zgarish (foizda)	
		kredit portfel i	muammoli kreditlar (NPL)	kredit portfeli	muammoli kreditlar (NPL)	kredit portfel i	muammoli kreditlar (NPL)

			ulushi		ulushi		ulushi
Jami		4 081,4	2,1%	7 543,3	2,4%	85%	0,3%
1	Shaffof- moliya	1 066,0	3,6%	2 206,9	4,3%	107%	20,2%
2	Fortuna Biznes	835,7	0,8%	1 071,4	0,9%	28%	9,7%
3	TezCoin			842,6	0,0%		
4	Vodiy taraqqiyot	386,1	0,7%	625,9	0,8%	62%	23,0%
5	Xamrox	187,4	1,3%	374,6	0,7%	100%	-51,2%
6	Renesans	103,6	0,3%	194,4	0,4%	88%	72,6%
7	Delta	113,2	0,5%	203,7	1,0%	80%	83,9%
8	Pulman	103,1	3,4%	177,6	5,0%	72%	45,0%
9	Cash U	83,1	0,05%	124,1	0,1%	49%	44,4%
10	Biznes finans	70,3	0,2%	132,0	0,7%	88%	167,4%
11	Yangi finans	91,2	7,6%	141,7	13,2%	55%	72,9%

Izoh: 2024-yil 1-yanvar holatiga ayrim mikromoliya tashkilotlarining muammoli kreditlari (NPL) ko'rsatilmaganligi, mazkur mikromoliya tashkilotlari 2024-yil davomida yangi tashkil etilganligi bilan izohlanadi.

Yuqorida mikromoliya tashkilotlarining muammoli kreditlar(NPL)iga kiritilgan yuqori qarzdorliklari mavju mikromoliya tashkilotlari ro'yxatida ayrimlari keltirib o'tilgan. Xorij tajribasiga asoslangan modellardan O'zbekiston amaliyotida

foydalanish uchun o'sha tizimga bog'liq barcha tizimlarni samarali ishlashini ta'minlash zarurati paydo bo'ladi.

Xulosa

Xorijiy tajribalar asosida O'zbekistonda mikromoliya bozorini rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim:

1. **Garovsiz mikro kredit dasturlarini yo'lga qo'yish.**
2. **Jamoaviy kreditlash tizimini rivojlantirish.**
3. **Mikromoliya tashkilotlari uchun soliq va huquqiy yengilliklar yaratish.**
4. **Raqamli mikromoliya xizmatlarini kengaytirish** (mobil ilovalar, onlayn platformalar).
5. **Xususiy sektor va xalqaro moliyaviy institutlarni jalb qilish.**

Ushbu chora-tadbirlar amalga oshirilsa, mikromoliya bozori O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, aholi bandligini oshirish va moliyaviy inklyuziyani kuchaytirishda muhim omil bo'ladi. Shuningdek ishsizlik kamayadi. Ko'plab sohalarda yangi Tovar, ish, xizmatlar hajmi va qiymati paydo bo'ladi. Aholining turmush darajasi yaxshilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 30.04.2023 yil
2. "Banklar va bank faoliyati to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 05.11.2019 yildagi O'RQ-580-son
3. "Markaziy bank to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 11.11.2019 yildagi O'RQ-582-son
4. "Bank siri to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, 30.08.2003 yildagi 530-II-son
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "O'zbekiston Respublikasi Bank tizimini yanada isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmoni

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Yangi O‘zbekistonning harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni //2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasi

8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning 10.11.2023 yildagi «Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda mikromoliya xizmatlarining o‘rni va ulushini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi [PQ-364 son](#) qarori.

Internet saytlari

1. <https://cbu.uz>(O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki)
2. www.stat.uz(O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasi)
3. www.my.gov.uz(O`zbekiston Respublikasi Hukumat portal)
4. www.lex.uz(O`zbekiston Qonunchiligi)
5. www.mf.uz (O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi)
6. www.publicfinance.uz (O‘zbekistonda byudjet islohotlari loyihasi)
7. www.ziyonet.uz (O‘zbekiston Respublikasi axborot ta’lim tarmog‘i)
8. www.mineconomy.uz (O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi)
9. www.soliq.uz (O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi)
10. www.sciencedirectassets.com (Xalqaro ilmiy ma’lumotlar bazalari)